

ISic2993

I.Sicily inscription 2993

Language

Ancient Greek

Type

building; dedication

(?)

Material

volcanic

Object**Editor**

Jonathan Prag

Principal Contributor

Jonathan Prag

Contributors

Jonathan Prag,James Cummings,James Chartrand,Valeria Vitale,Michael Metcalfe,Simona Stoyanova

Autopsy

No Autopsy

Last Change

2020-11-26 - Simona Stoyanova restructured bibliography

Place of origin (ancient)

Hybla Gereatis

Place of origin (modern)

Paternò

Provenance**Coordinates****Current Location**

Italy, Sicily, Paterno, Chiesa dell'Annunziata

Physical Description

Dimensions

Height cm

Width cm

Depth cm

Layout

Execution

Engraved

Letter Forms

Letter heights:

Line 1: mm

Interlineation

Interlineation line 1 to 2: mm

Text

Apparatus

Translation

Commentary

Digital identifiers:

TM 645343

Bibliography

undefined, undefined, undefined, undefined, undefined, undefined 1876-.

Notizie degli scavi di antichità. *Notizie degli scavi di antichità*. At 441 dr

Pace, B. 1949. Arte e civiltà della Sicilia antica. Volume quarto. Barbari e

Bizantini. Rome, Naples, Città di Castello. At 196 dr

Soraci, R. 1958. Appunti di epigrafia greca e romana relativa alla regione

hyblense-inessea-adranita. *Rendiconti dell'Accademia Nazionale dei Lincei. Classe*

di Scienze morali, storiche e filologiche. 7.13: 251-257. At 253

Ferrua, A 1989. Note e giunte alle iscrizioni cristiane antiche della Sicilia.
Vatican. At no.470

Licensed under a Creative
Commons-Attribution 4.0 licence.

Cite as:

J. Prag et al. (2020-12-23): ISic2993. <http://sicily.classics.ox.ac.uk>. (Collection: TEI edition). <http://doi.org/10.5281/zenodo.4387883>